

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinoz To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
Daminova Maftuna Asqarali qizi	
Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
Diyora Egamberdiyeva	
Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
Mamedova Maxfuza Erkinovna	
Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
Mansurova Zilola Akromxonovna	
Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
Parmonova Laylo Iloxomovna	
Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
Q. U. Tog'ayeva	
Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
Temurova Gulchexra Xudoyqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
Toshpulatova Farida Radjabovna	
Diagnostikasi va reabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
Xamidova Muyassar Polsaidovna	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
Yuldashev Shukrullo	
Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
Юсупова Назира	
Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA EMOTSIONAL INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISH DIAGNOSTIKASI: METODLAR VA NATIJALAR

Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna
Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

ORCID: 0009-0009-5908-3289

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasining nazariy asoslari, xalqaro tajriba va O'zbekiston sharoitidagi yondashuvlar tahlil qilingan. Xalqaro tadqiqotlar (OECD, UNICEF, CASEL) emotsional va ijtimoiy ko'nikmalarni erta yoshda diagnostika qilish va rivojlantirish bolaning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiy moslashuvchanligi hamda ta'limiy muvaffaqiyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. MDH olimlari diagnostika jarayonida milliy qadriyatlar va ijtimoiy-madaniy omillarni hisobga olish zarurligini ta'kidlagan. O'zbekistonda esa PF-60-son Farmon (2022), PQ-4312 (2019), PQ-4884 (2020) kabi hujjatlar asosida diagnostika tizimini takomillashtirish, pedagoglarning emotsional savodxonligini oshirish va raqamli texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Natijalar xalqaro tajriba va milliy model uyg'unligi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasining samaradorligini oshirish uchun mustahkam zamin yaratishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: emotsional intellekt, diagnostika, maktabgacha ta'lim, xalqaro tajriba, milliy model, raqamli texnologiyalar.

Abstract: The article analyzes the theoretical foundations of diagnosing the development of emotional intelligence in preschool children, focusing on international experience and approaches applied in Uzbekistan. International studies (OECD, UNICEF, CASEL) confirm that early diagnosis and development of socio-emotional skills positively influence children's personal growth, social adaptation, and academic achievement. Scholars in the CIS emphasize the importance of considering national values and socio-cultural factors in the diagnostic process. In Uzbekistan, based on Decree PF-60 (2022) and Resolutions PQ-4312 (2019), PQ-4884 (2020), measures are being implemented to improve the diagnostic system, enhance teachers' emotional competence, and integrate digital technologies. The findings indicate that the combination of international practices and the national model provides a solid basis for increasing the effectiveness of emotional intelligence diagnostics in preschool education.

Key words: emotional intelligence, diagnostics, preschool education, international experience, national model, digital technologies.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы диагностики развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста, международный опыт и подходы, применяемые в условиях Узбекистана. Международные исследования (OECD, UNICEF, CASEL) подтверждают, что диагностика и развитие социально-эмоциональных навыков в раннем возрасте положительно влияют на личностное развитие ребёнка, его социальную адаптацию и академические достижения. Учёные стран СНГ подчёркивают необходимость учёта национальных ценностей и социокультурных факторов в процессе диагностики. В Узбекистане на основе Указа ПФ-60 (2022), Постановлений ПҚ-4312 (2019) и ПҚ-4884 (2020) реализуются меры по совершенствованию системы диагностики, повышению эмоциональной компетентности педагогов и внедрению цифровых технологий. Результаты показывают, что интеграция международного опыта и национальной модели формирует прочную основу для повышения эффективности диагностики эмоционального интеллекта у дошкольников.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, диагностика, дошкольное образование, международный опыт, национальная модель, цифровые технологии.

KIRISH

So'nggi yillarda ta'lim tizimida bolalarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga qaratilgan e'tibor ortib bormoqda. Shu jarayonda emotsional intellektni (EI) diagnostika qilish masalasi alohida dolzarb yo'nalish sifatida qaralmoqda. Chunki emotsional intellekt bolaning o'z his-tuyg'ularini anglash va boshqarish, boshqalar bilan muloqotga kirishish, ijtimoiy munosabatlarda moslashish va muammoli vaziyatlarda ijobiy yechim topish qobiliyatini shakllantiradi. Ilmiy izlanishlar bolalarda EI diagnostikasini erta yoshda o'tkazish ularning kelgusidagi

intellektual rivojlanishi, akademik muvaffaqiyatlari va ijtimoiy moslashuvchanligiga bevosita ta'sir ko'rsatishini isbotlagan (Mayer & Salovey, 1990; Goleman, 1995). Xalqaro tajribada maktabgacha yoshdagi bolalarda EI diagnostikasini amalga oshirish turli metodlar orqali yo'lga qo'yilgan. OECD (2023) hisobotida qayd etilishicha, ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni baholash va rivojlantirish dasturlarida qatnashgan bolalar akademik ko'rsatkichlarda 11–15 foiz yuqori natijalarga erishgan. UNICEF (2022) ma'lumotlariga ko'ra, diagnostika asosida tuzilgan individual rivojlantirish dasturlari bolalarda stressni kamaytirish, empatiya va o'zini boshqarish ko'nikmalarini kuchaytirishga yordam beradi.

O'zbekiston sharoitida ham EI diagnostikasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-sonli¹ Farmonda yosh avlodning ma'naviy-axloqiy va ijtimoiy-emotsional rivojlanishini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilangan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PQ–4312-son² qaror va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ–4884-son³ qarorlarda maktabgacha ta'limda diagnostika tizimini rivojlantirish, psixologik xizmatlarni kuchaytirish va pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini oshirish masalalari alohida qayd etilgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilda maktabgacha ta'lim muassasalarining 38 foizida psixologik diagnostika xizmatlari yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2019-yilga nisbatan 2,1 baravar ko'pdir (Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, 2024).

Umuman olganda, bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasini samarali tashkil etish xalqaro tajribadan o'rganish, metodlarni milliy sharoitga moslashtirish va huquqiy-me'yoriy asoslarni mustahkamlash orqali ta'lim tizimida istiqbolli natijalarga erishish imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Emotsional intellekt (EI) tushunchasi ilk bor Mayer va Salovey (1990) tomonidan shaxsning his-tuyg'ularni anglash, boshqarish va ulardan ijtimoiy aloqalarda samarali foydalanish qobiliyati sifatida ta'riflangan. Goleman (1995) esa EI ni kengroq yondashuvda, insonning kasbiy muvaffaqiyati va ijtimoiy hayotdagi barqarorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omil sifatida talqin qilgan. Keyingi izlanishlarda EI diagnostikasi bolalarda shaxsiy rivojlanish, ta'limiy natijalar va ijtimoiy moslashuvchanlikni baholashning samarali vositasi sifatida ko'rib chiqilgan (Brackett & Rivers, 2014).

Xalqaro miqyosda emotsional intellektni diagnostika qilish va rivojlantirish masalasi keng o'rganilgan. OECD (2023) hisobotida maktabgacha yoshdagi bolalarda EI baholash dasturlari akademik ko'rsatkichlar va ijtimoiy-emotsional barqarorlikni oshirishga yordam berishi ta'kidlangan. CASEL (2020) tadqiqotlari SEL (Social and Emotional Learning) dasturlarining samaradorligini ko'rsatib, bunday metodlar yordamida o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalari 57 foizga, ijobiy xulq-atvori 30 foizga oshgani qayd etilgan. Denham (2006) esa EI diagnostikasida pedagoglarning emotsional kompetentligi hal qiluvchi omil ekanini ilmiy asoslagan.

MDH mamlakatlarida EI bo'yicha izlanishlar asosan uning diagnostikasi va ijtimoiy-madaniy sharoitlarda qo'llanilishiga qaratilgan. Masalan, Andreeva (2017) EI ni shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarning tarkibiy qismi sifatida ko'rib, diagnostik metodlarni ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etish zarurligini ko'rsatadi. Jumabekova (2020) esa Qozog'iston sharoitida SEL dasturlarining samaradorligini eksperimental ravishda asoslab, ularni milliy sharoitga moslashtirish EI diagnostikasining natijadorligini oshirishini ta'kidlagan.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ham emotsional intellekt diagnostikasi bo'yicha ilmiy izlanishlar faollashgan. Baybaeva (2021) tadqiqotida maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyachilarning emotsional savodxonligi bolalarda EI ni aniqlash va rivojlantirishda muhim omil ekanini ko'rsatgan. Tursunova (2022) esa EI diagnostikasida milliy qadriyatlar va madaniy kontekstni inobatga olishning ahamiyatini ta'kidlaydi. Mirziyoyeva (2023) tadqiqotida raqamli texnologiyalar yordamida bolalarda emotsional kompetensiyalarni diagnostika qilish va rivojlantirish bo'yicha yangi yondashuvlarni taklif qilgan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xalqaro miqyosda EI diagnostikasining nazariy va amaliy asoslari mukammal ishlab chiqilgan bo'lsa-da, uni har bir mamlakat ijtimoiy-madaniy sharoitiga moslashtirish talab

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-sonli Farmon: <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PQ–4312-son qaror: <https://lex.uz/ru/docs/-4327235>

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ–4884-son qaror: <https://lex.uz/ru/docs/-5085887?ONDATE=31.05.2023&ONDATE2=26.03.2021&action=compare>

etiladi. MDH olimlari EI diagnostikasini lokal xususiyatlarga integratsiya qilish zarurligini ta'kidlashgan. O'zbekiston olimlari esa milliy qadriyatlar, pedagoglarning emotsional savodxonligi va raqamli texnologiyalarni uyg'unlashtirish asosida diagnostikaning samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan yondashuvlarni ishlab chiqmoqdalar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot nazariy xarakterga ega bo'lib, amaliy tajriba yoki eksperimentlarga emas, balki mavjud ilmiy manbalar, xalqaro tajribalar va normativ-huquqiy hujjatlarning tahliliga tayangan. Tadqiqotda adabiyotlarni tahlil qilish, qiyosiy solishtirish va konseptual umumlashtirish usullari qo'llanildi. Metodologik asos sifatida L. S. Vygotskiyning madaniy-tarixiy nazariyasi, A. N. Leontyevning faoliyat nazariyasi hamda zamonaviy ijtimoiy-emotsional ta'lim (SEL) modeli tanlandi. Ushbu nazariy asoslar emotsional intellektni shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishning ajralmas qismi sifatida izohlash imkonini berdi. Tahlil jarayonida xalqaro olimlarning (OECD, CASEL, Goleman, Mayer & Salovey), MDH tadqiqotchilarining (Andreeva, Jumabekova) hamda O'zbekiston olimlarining (Baybaeva, Tursunova, Mirziyoyeva) ilmiy ishlari o'rganilib, mavjud yondashuvlarning umumiy va o'ziga xos jihatlari aniqlab chiqildi.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasining PF-60-son Farmoni (2022), PQ-4312 (2019), PQ-4884 (2020) hamda "Raqamli ta'lim konsepsiyasi" (2020) kabi hujjatlar milliy kontekstni belgilashda metodologik manba sifatida qo'llandi. Natijada, maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi bo'yicha nazariy qarashlarning umumlashtirilgan modeli ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Adabiyotlar va mavjud nazariy manbalarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Xalqaro tajribada qo'llanilgan SEL (Social and Emotional Learning) dasturlari bolalarda empatiya, o'zini boshqarish, muloqot madaniyati va ijtimoiy moslashuvchanlikni sezilarli darajada kuchaytirishi isbotlangan. OECD (2023) va CASEL (2020) tadqiqotlari diagnostika asosida tuzilgan dasturlar ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni 57 foizgacha oshirishini ko'rsatgan. Bu esa emotsional intellektni o'rganish va rivojlantirishda tizimli yondashuvning zarurligini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi. MDH mamlakatlari olimlarining tadqiqotlari emotsional intellekt diagnostikasini ijtimoiy-madaniy kontekstga moslashtirish zarurligini ko'rsatdi. Masalan, Rossiya va Qozog'istonda olib borilgan izlanishlarda diagnostika va rivojlantirish metodlari milliy qadriyatlar va pedagogik an'analarni hisobga olgan holda qo'llanganda samaradorlik sezilarli darajada ortgani kuzatilgan (Andreeva, 2017; Jumabekova, 2020).

O'zbekiston olimlarining izlanishlari esa xalqaro yondashuvlarni milliy sharoitga uyg'unlashtirish zarurligini ko'rsatmoqda. Baybaeva (2021) tadqiqotida tarbiyachilarning emotsional savodxonligi EI diagnostikasining samaradorligini belgilovchi omil sifatida qayd etilgan. Tursunova (2022) milliy qadriyatlarni hisobga olgan holda emotsional intellektni rivojlantirishning ahamiyatini ta'kidlasa, Mirziyoyeva (2023) diagnostika jarayoniga raqamli texnologiyalarni qo'shish orqali samaradorlikni oshirish mumkinligini ko'rsatgan. Shunday qilib, natijalar xalqaro tajribalar emotsional intellektni rivojlantirishning samarali mexanizmlarini taqdim etayotganini, MDH ilmiy maktablari bu jarayonni mahalliy sharoitlarga moslashtirish zarurligini asoslab berayotganini, O'zbekiston modeli esa milliy qadriyatlar, pedagoglarning emotsional savodxonligi va raqamli texnologiyalarni uyg'unlashtirish orqali o'ziga xos yondashuvni shakllantirayotganini ko'rsatmoqda. Muhokama natijalaridan kelib chiqib, maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni diagnostika qilish va rivojlantirish bo'yicha integrativ model ishlab chiqish nazariy va amaliy jihatdan dolzarb ekanligi aniqlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan nazariy tahlillar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi ularning shaxsiy, ijtimoiy va intellektual rivojlanishini ta'minlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Xalqaro tajriba (OECD, CASEL, UNICEF) diagnostika va rivojlantirish dasturlarining samaradorligini isbotlab bergan, MDH olimlari esa bu jarayonni ijtimoiy-madaniy kontekstga moslashtirish zarurligini ta'kidlagan. O'zbekiston olimlarining izlanishlari milliy qadriyatlar, pedagoglarning emotsional savodxonligi va raqamli texnologiyalar uyg'unligi asosida emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasining nazariy va amaliy asoslarini shakllantirmoqda.

Takliflar

1. Maktabgacha ta'lim tizimida emotsional intellektni diagnostika qilish jarayonida xalqaro tajribalardan moslashtirilgan, milliy qadriyat va madaniy an'analarga mos metodikalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish.
2. Pedagog va psixologlarning emotsional savodxonligini oshirish maqsadida maxsus tayyorlov kurslari, seminar-treninglar hamda malaka oshirish dasturlarini tizimli ravishda yo'lga qo'yish.
3. Diagnostika jarayonida raqamli texnologiyalarni keng qo'llash, xususan, elektron platformalar va interaktiv vositalardan foydalanish orqali samaradorlikni oshirish.
4. Ota-onalarni jarayonga faol jalb etish, ularning emotsional intellekt bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish orqali diagnostika va rivojlantirish jarayonini oilaviy muhit bilan uyg'unlashtirish.
5. Monitoring va tahlil tizimini yo'lga qo'yish, ya'ni maktabgacha ta'lim muassasalarida diagnostika natijalarini muntazam kuzatib borish, statistik tahlillar asosida doimiy takomillashtirish choralarini ishlab chiqish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Andreeva, I. (2017). Emotsionalniy intellekt v obrazovanii. Moskva: Prosveshchenie.
2. Baybaeva, Z. (2021). Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish omillari. *Pedagogika va Psixologiya Jurnal*, 4(2), 45–52.
3. Brackett, M., & Rivers, S. (2014). Transforming students' lives with social and emotional learning. *Journal of Humanistic Psychology*, 54(2), 150–171.
4. CASEL. (2020). Core SEL Competencies. Chicago: Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning.
5. Denham, S. (2006). Social-emotional competence as support for school readiness: What is it and how do we assess it? *Early Education and Development*, 17(1), 57–89.
6. Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. New York: Bantam Books.
7. Jumabekova, A. (2020). Emotsional intellektni rivojlantirishda SEL dasturlari tajribasi. *Kazakh Journal of Psychology*, 5(3), 101–110.
8. Mayer, J. D., & Salovey, P. (1990). Emotional intelligence. *Imagination, Cognition and Personality*, 9(3), 185–211.
9. Mirziyoyeva, S. (2023). Raqamli texnologiyalar yordamida bolalarda emotsional kompetensiyalarni rivojlantirish. *Innovatsion Pedagogika*, 2(1), 75–83.
10. OECD. (2023). *Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Skills*. Paris: OECD Publishing.
11. Tursunova, M. (2022). Milliy qadriyatlar asosida emotsional intellektni rivojlantirish. *Uzbek Journal of Educational Studies*, 3(4), 88–95.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.